

ERRICHTUNG UND VERGLEICH VON OUTDOOR PV TESTSTÄNDEN IN UNTERSCHIEDLICHEN KLIMAZONEN

R. Ebner¹, M. Rennhofer¹, V. Neussl¹, B. Kubicek¹, M. Ankit¹, G. Ujvari¹, B. Azzopardi², A. Mignonac³, Carlos Meza⁴, Sebastian Dittmann⁴, A. Gracia Amillo⁵, J. M. Cuadra⁵; ¹AIT Austrian Institute of Technology, Center for Energy, 1210 Wien, Österreich, rita.ebner@ait.ac.at, www.ait.ac.at; ²FIR The Foundation for Innovation and Research, Malta; ³CEA Cadarache, Saint-Paul-Lez-Durance, France; ⁴HSA Hochschule Sachsen-Anhalt, Köthen, Deutschland; ⁵Cener National Renewable Energy Center, Sarriuren, Spanien.

Für die Bewertung des Energieertrags und eventuelle Investitionsentscheidungen ist die Kenntnis der tatsächlich erzeugten **Energie pro Jahr** wesentlich wichtiger als die Nennspitzenleistung unter Standardtestbedingungen (STC) im Labor. Der tatsächliche **Energieertrag** hängt jedoch stark vom **geografischen Standort** der Anlage ab. Deshalb wurden im Projekt PROMISE **Outdoor-PV-Teststände** in **unterschiedlichen Klimazonen** errichtet: in der feucht-gemäßigten Zone (Sachsen-Anhalt, **Deutschland**), in der mediterranen Zone (**Malta**), in der gemäßigten Zone (Wien, **Österreich**), in der mediterranen Zone (**Frankreich**) und wo die alpine, die atlantische und die mediterrane Zone aufeinandertreffen (Navarra, **Spanien**).

Zu den verschiedenen PV-Modul- und Systemdaten die erfasst werden gehören:

- Modultemperatur
- DC-Eigenschaften: Vmpp, Imp, Strahlungsleistung
- Windgeschwindigkeit, Windrichtung
- Kumulierter Energieertrag (DC-Seite)

Normierter monatlicher Ertrag

Jeder Standort verfügt über eine hochmoderne meteorolog. Station, die mit folgenden Geräten ausgestattet ist:

- Pyranometer
- Pyrheliometer
- Spektralradiometer
- UV-Radiometer
- Umgebungstemperatur

Es handelt sich um folgende Module:

Module Name: Honey Module TSM-PD05; Typ: Polykristallin mit 60 Zellen; Leistungsbereich: 255W bis 270W

Wetterdaten und Leistung Modul 737 September

Wetterdaten und Leistung Modul 737 September

